

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

TILSHUNOSLIKDA PESH LAVHA, REKLAMA VA TIJORIY YOZUVLARNING LISONIY XUSUSIYATLARI

*Eshqulov Sunnatilla Abdulla o'g'li,
Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti
eshqulovsunnat804@gmail.com*

Annotatsiya. Mazkur maqolada peshlavha, reklama va tijoriy yozuvlar tilshunoslik nuqtayi nazaridan o'rganilib, ularning leksik xususiyatlari keng tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida o'zbek va xalqaro olimlarning ishlari tayanilgan asos sifatida olingan. Tijoriy matnlarda so'z tanlashning o'ziga xosligi, qisqartmalardan foydalanish, o'zlashma birliklarning faol qo'llanishi hamda ekspressiv vositalarning ta'sirchanlikni oshirishdagi roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: peshlavha, reklama, tijoriy matn, leksik birlik, o'zlashma, qisqartma, ekspressivlik.

Аннотация. В статье рассматриваются лексические особенности вывесок, рекламы и коммерческих текстов с точки зрения лингвистики. В качестве основы использованы исследования узбекских и зарубежных ученых. Особое внимание уделено выбору слов, использованию сокращений, заимствованных единиц и экспрессивных средств, усиливающих воздействие коммерческих текстов.

Ключевые слова: вывеска, реклама, коммерческий текст, лексическая единица, заимствование, сокращение, экспрессивность.

Annotation. This article analyzes the lexical features of signboards, advertisements, and commercial texts from a linguistic perspective. It relies on the works of both Uzbek and international scholars. The study focuses on word choice, abbreviation usage, borrowings, and expressive devices that enhance the impact of commercial language.

Keywords: signboard, advertisement, commercial text, lexical unit, borrowing, abbreviation, expressiveness.

Zamonaviy davrda reklama va tijorat yozuvlari nafaqat iqtisodiy faoliyatning, balki jamiyatning ijtimoiy-madaniy hayotining ham ajralmas qismiga aylandi. Har bir do'kon, xizmat ko'rsatish maskani yoki ishlab chiqarish korxonasi o'z mijozlarini jalb qilish uchun peshlavha va reklama matnlaridan foydalanadi. Ularning vazifasi faqatgina axborot yetkazish emas, balki xaridor ongida ijobiy taassurot qoldirish, mahsulot yoki xizmatni boshqa raqobatchilarnikidan ustun ko'rsatishdir. Tilshunoslikda reklama va tijorat yozuvlarining tadqiqi turli yo'nalishlarda olib borilgan. O'zbek olimlaridan A. Madvaliyev umumiy tilshunoslik nuqtayi nazaridan, N. Mahmudov adabiy til normalari asosida, Sh. Safarov esa pragmatik tahlil nuqtayi nazaridan reklama tilining xususiyatlarini ochib bergan. Xorijiy tadqiqotchilar – R. Jakobson, G. Leech, D. Crystal reklama tili va tijoriy yozuvlarning kommunikativ hamda stilistik imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratganlar. Bu tadqiqotlar reklama tilini nafaqat lingvistik, balki psixologik va sotsiologik jihatdan ham tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi. Reklama matnlarining asosiy belgilaridan biri – ixchamlik va aniqlikdir. Ularning sintaktik tuzilishi murakkab bo'lishidan ko'ra, oddiy, sodda shakllarda namoyon bo'ladi. Peshlavhalarda esa matn hajmining qisqaligi, so'z

tanlashning o'ziga xosligi, ko'p hollarda rasmiylashtirilgan yoki poetik ohangdorlikka yaqin bo'lishi kuzatiladi.[1]

Peshlavhalarning lisoniy xususiyatlari:

Peshlavha – bu do'kon, tashkilot yoki xizmat ko'rsatish joyining tashqi ko'rinishidagi yozuv bo'lib, u qisqa, sodda va tez yodda qoladigan shaklda bo'lishi lozim. Peshlavhalarda ishlatiladigan so'zlarning leksik tarkibi asosan:

qisqartmalar – “O'zTelekom”, “TexnoMarket”, “ArtHouse”;

o'zlashma birliklar – “Shop”, “Market”, “Style”, “Lux”;

ekspressiv vositalar – “Super narx!”, “Zo'r tanlov!”, “Mega aksiya!” kabi so'z birikmalaridan tashkil topadi.

Tilshunos Sh. Safarovning qayd etishicha, peshlavhalarda qisqa va ravon so'zlarning qo'llanishi ularning semantik yukini yengillashtirib, iste'molchiga tezkor ta'sir ko'rsatadi. [2] N.Chiniqulov “Peshlavhalarning lisoniy xususiyatlari” nomli monografiyasida esa peshlavhalarning internet va global reklama tarmog'ida yanada ixchamroq shaklda qo'llanayotganini ta'kidlaydi.[3]

Reklama matnlarining lisoniy xususiyatlari:

Reklama tilining asosiy vazifasi – iste'molchiga mahsulot yoki xizmat haqida ijobiy taassurot qoldirishdir. Shu bois reklama matnlari odatda baholovchi va ta'sirchan til vositalariga boy bo'ladi. Reklama matnlarida quyidagi leksik vositalar faol qo'llanadi: superlativ shakllar – “Eng sifatli!”, “Dunyodagi №1 tanlov!”, “Eng arzon narx!”; metaforalar – “Hayotingizni yengillashtiradi”, “Ta'mi bilan sehrlaydi”; emotsional birliklar – “ajoyib”, “betakror”, “zamonaviy”. Ingliz tilshunosi G. Leech reklama matnlarini “baholovchi til” deb atab, undagi barcha so'zlarning iste'molchiga ijobiy kayfiyat singdirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi.[4] O'zbek tilidagi reklamalarda ham shunga o'xshash tendensiya kuzatiladi, masalan: “Do'stlar bilan birga yanada maroqli dam oling!”, “Biz bilan sifat kafolatlangan!”. Reklama matnida takroriy parallelizm ham muhim o'rin tutadi: “Qulay, sifatli, ishonchli”, “Toza, tabiiy, foydali”. Bunday ohangdor tuzilmalar ritmik uyg'unlikni ta'minlab, matnni yodda saqlashni osonlashtiradi.

Tijoriy yozuvlarning lisoniy xususiyatlari

Tijoriy yozuvlarga turli e'lonlar, afishalar, savdo-sotiq matnlari va xizmat ko'rsatish reklamalari kiradi. Ularning leksik tarkibida:

iqtisodiy va moliyaviy terminlar – “chegirma”, “bonus”, “aksiya”, “kredit”, “onlayn to'lov”;

xalqaro birliklar – “sale”, “discount”, “delivery”;

qisqa va ixcham shakllar – “24/7”, “FastPay”, “E-shop” kabi birliklar tez-tez qo'llanadi.

Z.Tohirov “Reklamalarining tili va uslubiyati nazariyasi va amaliyoti” qo'llanmasida internet reklamalarda qisqa va yodda qoladigan so'z birikmalaridan foydalanish iste'molchiga kuchliroq ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan. [5]

Xulosa. Yuqorida aytib o'tilganlardan ko'rinadiki, peshlavha, reklama va tijoriy yozuvlarning leksik xususiyatlari qisqaligi, ta'sirchanligi va iste'molchining xotirasida tez saqlanib qolishi bilan ajralib turadi. Ularda o'zlashma birliklar, qisqartmalar, superlativ shakllar va emotsional so'zlarning faol qo'llanilishi

kuzatiladi. O‘zbek va xorijiy olimlar tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, reklama tili ijtimoiy kommunikatsiyaning samarali vositasi sifatida nafaqat iqtisodiy, balki madaniy jarayonlarga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababdan, kelajakda reklama matnlarini lingvopragmatik va sotsiolingvistik jihatdan yanada chuqurroq o‘rganish dolzarb masalalardan biri bo‘lib qoladi. Reklama va peshlavha matnlarining grammatik qurilishi ularning ta‘sirchanligini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Adabiyotlar

1. Mamirova D.Sh. O‘zbek reklama matnlarining sotsiolingvistik xususiyatlari: Filologiya fanlari bo‘yicha falasafa doktori (PhD) dissetatsiyasi. – Samarqand, 2022. – 163 b.
2. Safarov Sh. Pragmatik tilshunoslik. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti, 2012. – 140 b.
3. Chiniqulov N.J. Peshlavhalarning lisoniy xususiyatlari. Monografiya. – Toshkent: Navoiy universiteti, 2019. – 15 b.
4. Leech G. English in Advertising: A Linguistic Study of Advertising in Great Britain. – London: Longman, 1966.
5. Tohirov Z. Reklamalarining tili va uslubiyati nazariyasi va amaliyoti. qo‘llanmasida– Toshkent, 2020. – 120 b.

TILSHUNOSLIK TARAQQIYOTI VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Sanjar Amirqulov, katta o‘qituvchi

Email: s.amirqulov@dtpi.uz

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Annotatsiya: ushbu maqolada Tilshunoslik va innovatsion yondashuvlar haqida so‘z yuritiladi. Tilshunoslik qadimdan insoniyat tafakkuri va madaniy taraqqiyoti bilan uzviy bog‘liq bo‘lib kelgan. XX asrdan boshlab lingvistika fani strukturalizm, generativ grammatika, kognitiv yondashuvlar, pragmatika va diskurs tahlili kabi ko‘plab yangi nazariy oqimlar bilan boyidi. XXI asrda esa tilshunoslik kompyuter texnologiyalari, sun‘iy intellekt va korpus lingvistikasi bilan uzviy bog‘liq holda rivojlanmoqda. Maqolada, shuningdek, o‘zbek tilshunosligidagi amaliy yutuqlar-milliy korpus, elektron lug‘atlar, avtomatlashtirilgan imlo tekshiruvchilar va boshqa ishlanmalar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: tilshunoslik, strukturalizm, kognitiv lingvistika, korpus lingvistikasi, kompyuter lingvistikasi, sun‘iy intellekt, yutuqlar.

Abstrakt: this article discusses the development of linguistics, focusing on new scientific approaches and achievements. Linguistics has always been closely connected with human thought and cultural development. Since the 20th century, linguistic studies have been enriched by structuralism, generative grammar, cognitive linguistics, pragmatics, and discourse analysis. In the 21st century, linguistics is increasingly integrated with computer technologies, artificial intelligence, and corpus linguistics. The article also analyzes the practical achievements of Uzbek linguistics,